

FOTOGRAFANDO A CIDADE DE ARAPIRACA: UMA NOVA ABORDAGEM PARA O ENSINO DA GEOGRAFIA

 DOI: 10.5281/zenodo.14374750

Siliane Nunes da Silva

Professora de geografia formada pela Universidade Federal de Alagoas (2010) e atuou como professora de Geografia na Rede Estadual de Ensino alagoana desde 2014. Tenho experiência em gestão escolar, tendo atuado como Gestora Adjunta da Escola Estadual Professora Maria Margarez Santos Lacet (2018-2019) e coordenadora pedagógica, na Escola Estadual Professora Josefa Conceição da Costa, em 2022. Atualmente, leciono nas escolas Estaduais Pastor José Tavares de Souza (13 GERE/SEDUC-AL) onde atuou também como coordenadora do Programa Professor Mentor, como bolsista da FAPEAL/2024 e, Sou professora de geografia também na Escola de Ensino Fundamental João Batista Pereira da Silva, no município de Arapiraca, onde ministrou aula para o Ensino Fundamental- Anos Finais e EJA.

RESUMO

Em 2024, a prefeitura de Arapiraca, em comemoração ao centenário da cidade, organizou vários eventos solenes na cidade. Um deles, foi o desenvolvimento do projeto: *Arapiraca 100 anos e muita história para contar*, em parceria com as escolas da rede municipal. Com a orientação dos professores da escola, os alunos fizeram registros fotográficos para a produção de cartazes para a criação de um acervo histórico, cultural e contemporâneo do Bairro Planalto- circundante à Escola de Ensino Fundamental João Batista Pereira da Silva, com base nos registros da paisagem e território, através das praças, igrejas, escolas, Unidade Básica de Saúde do entorno escolar. Durante quatro meses- de abril a julho de 2024- os alunos Ensino Fundamental 2, se organizaram em grupos, realizaram os registros fotográficos e construíram as respectivas legendas para retratar dentro das suas percepções de espaço geográfico uma análise territorial sobre a diversidade religiosa e o acesso às políticas públicas no entorno da escola.

Palavras-chave: Espaço geográfico, paisagem, protagonismo estudantil.

ABSTRACT

This year of 2024, the Arapiraca city government organized several solemn events to celebrate the city's centennial. One of them was the development of the project: *Arapiraca 100 years and a lot of history to tell*, in partnership with the municipal schools. With the guidance of teachers, students produced posters to create a

historical, cultural and contemporary collection of the Planalto neighborhood - surrounding the João Batista Pereira da Silva Elementary School, based on records of the landscape and territory, through squares, churches, schools, and the Basic Health Unit in the school's surroundings. For four months - from April to July 2024 - students in the eighth grades "D" and "E" of elementary school organized themselves into groups, took photographs and created the respective captions to portray, within their perceptions of geographic space, a territorial analysis of religious diversity and access to public policies in the school's surroundings.

Keywords: Classroom. Teacher. Student. Education. Challenges;

INTRODUÇÃO

A cidade de Arapiraca é um município localizado na mesorregião do Agreste alagoano, parte central do Estado, sendo a segunda maior cidade em termos populacionais, com 234.696 pessoas e uma densidade demográfica de 678,99hab/km² (IBGE, 2022). O município situa-se a cerca de 130 km de Maceió (AL), capital do Estado, a 180 km de Aracajú (SE) e 380 km de Recife (PE), e possui as seguintes coordenadas geográficas: Latitude 9° 75" 25" S e Longitude 36° 60" 11" W.

De acordo com o site da prefeitura de Arapiraca, foi embaixo de uma árvore chamada Arapiraca, localizada as margens do Riacho Seco, que Manoel André Correia dos Santos, fundador da cidade, após um longo percurso a cavalo, descansou. A sombra daquela árvore fez com que Manoel André tivesse a ideia de construir uma cabana. Com a vinda de outras famílias, a árvore Arapiraca ficou cercada por um povoado. O local começou a ser povoado na primeira metade do século XIX. Já em 1864, Manoel André construiu a capela de Santa Cruz e escolheu como padroeira Nossa Senhora do Bom Conselho, a qual permanece até hoje. O topônimo Arapiraca vem de uma árvore da família das leguminosas Mimosáceas - Piptadênia (Piteodolobim). Uma espécie de angico branco, comum no Agreste e no Sertão. Segundo uma tradição popular, a palavra Arapiraca tem origens indígenas e significa: ramo que arara visita.

O Bairro Planalto, objeto de estudo da presente pesquisa, localizado em Arapiraca, possui uma história marcada pela transformação de um conjunto habitacional em um bairro dinâmico e com uma forte identidade local. Fundado na década de 1980, o bairro abriga uma população diversificada e oferece uma variedade de serviços, como escolas, unidades de saúde e comércio local.

A comunidade do Planalto é organizada através da Associação Comunitária do Bairro Planalto, que desempenha um papel importante na defesa dos interesses dos moradores e na promoção de atividades culturais e sociais. A igreja de Nossa Senhora da Conceição é um dos principais pontos de encontro e referência religiosa para a comunidade.

Apesar dos avanços, o bairro ainda enfrenta desafios como a falta de investimentos em infraestrutura, a necessidade de melhorias na segurança pública e a oferta de mais opções de lazer e cultura. A comunidade local, em parceria com o Poder Público, busca superar esses empecilhos e construir um futuro melhor para os cidadãos do bairro.

O projeto anual da Escola de Ensino Fundamental João Batista Pereira da Silva proporcionou aos alunos momentos de investigação e desenvolvimento de métodos eficazes de observação das transformações da paisagem geográfica, por meio de registros fotográficos do entorno escolar, para a criação de um acervo histórico, cultural e contemporâneo, com base nesses registros. O projeto, proporcionou ainda o engajamento e participação ativa dos estudantes nesse processo. Carlos (2007, pág. 41) afirma que “as relações sociais se realizam concretamente através de uma articulação espaço-tempo, o que ilumina o plano do vivido, ou seja, a vida cotidiana e o lugar”. Sendo assim, é possível ao estudante enxergar a paisagem geográfica com o olhar de pertencimento.

Com a intenção de alcançar o objetivo proposto e basear-se nas contribuições de Milton Santos, a pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, participativa e exploratória. Os procedimentos metodológicos foram divididos em etapas de coleta de imagens, de análise e de interpretação dos resultados através de construção de legendas a partir destes registros:

Foram selecionados alunos do Ensino Fundamental- Anos Finais da Escola João Batista Pereira da Silva, localizada no bairro Planalto na cidade de Arapiraca-Alagoas, levando em consideração critérios como: idade, série escolar e distância até a escola.

Realizamos oficinas com os alunos para introduzi-los ao conceito de paisagem geográfica e orientação para os registros fotográficos. Os participantes foram incentivados a capturar imagens que representem os prédios educacionais, religiosos e de saúde localizados no entorno escolar, refletindo sobre os aspectos naturais e humanos presentes no espaço geográfico ao qual pertencem.

Os alunos analisaram e selecionaram as imagens, em conjunto na sala e organizaram as legendas com os devidos registros de datas e informações pertinentes à análise.

Promovemos discussões em grupo para coleta de depoimentos, com a finalidade de compartilhar as percepções afetivas e visuais dos alunos sobre as transformações da paisagem geográfica. A partir das reflexões individuais e coletivas, os alunos construíram narrativas interpretativas que integraram os diversos saberes com os conceitos teóricos abordados;

Com base nas análises realizadas e nas discussões em grupo, os alunos produziram cartazes organizando as principais informações da pesquisa e apresentaram, num primeiro momento, em sala para os colegas mais próximos e, na véspera do centenário da cidade através de exposição no pátio da própria escola.

Por meio dos procedimentos metodológicos supracitados, os estudantes, à sua maneira, puderam homenagear e conhecer mais sobre a cidade de Arapiraca, além de vivenciarem uma experiência enriquecedora para o processo de aprendizagem.

Para a realização do projeto, Fotografando a Cidade de Arapiraca: Uma Nova Abordagem para o Ensino da Geografia, os alunos utilizaram uma variedade de materiais para criar um projeto rico em história e criatividade. Com câmeras de celular, registraram imagens da cidade, capturando a arquitetura de algumas igrejas e escolas. As fotos impressas foram utilizadas em painéis, juntamente com cartolinas coloridas, para montar exposições que contemplem a evolução da cidade ao longo dos anos. As canetas coloridas serviram para ilustrar mapas, os cartazes que representaram momentos marcantes da história arapiraquense, promovendo assim uma imersão dos alunos na cultura e no patrimônio local.

DESENVOLVIMENTO

A Escola de Ensino Fundamental João Batista Pereira da Silva, Localizada na rua Salvelina Leite - Planalto, Arapiraca - AL, 57308-535, Brasil, conta com a equipe gestora formada pelos gestores: Risonadja Ramos Pereira e Ednaldo Gomes das Neves Filho e os coordenadores: André da Silva Veras e José Roberto Tavares. Além da supervisão e orientação dos articuladores Cícero Maciel da Silva, responsável pelas turmas do 6º ao 9º ano e Carla Emanuele Messias de Farias

Costa, responsável pelas turmas da Educação de Jovens e Adultos, além da supervisão e orientação da articuladora Rosi Ravena Rhanya do Programa PAA, responsável pelo 1º Segmento da Educação de Jovens e Adultos. De acordo com o PPP da escola, atualizado no presente ano, a escola foi criada pela Lei Municipal nº 2.172 em 28 de dezembro de 2000 e é mantida pela Prefeitura municipal de Arapiraca. Ofertando as seguintes modalidades de ensino: Ensino fundamental do 6º ao 9º ano e a modalidade de ensino EJAII - Educação de Jovens, Adultos e Idosos.

FOTO 1

AUTOR: Lucyely Cristine dos Santos Sales

Título: Escola João Batista Pereira da Silva

Ano: 2024

Cores

Dimensões: 8,51 x 15,72cm

O Bairro Planalto, situado na zona norte de Arapiraca, Alagoas, limitando-se com os bairros Alto da Serra, Riacho d'Areia, Caçador e Novo Horizonte. Ostenta uma rica história entrelaçada com o desenvolvimento urbano e industrial da cidade.

novos moradores e a instalação de comércios impulsionam o desenvolvimento da infraestrutura local.

Nas décadas de 1990 e 2000, o bairro se beneficia de investimentos públicos em infraestrutura, como pavimentação de ruas, construção de escolas e postos de saúde. Essa fase também é marcada pela diversificação do perfil socioeconômico dos moradores, com a chegada de famílias de classe média.

O Planalto se destaca como um dos principais bairros residenciais de Arapiraca, oferecendo moradia popular para uma população, desde famílias de baixa renda até a classe média.

Possui um comércio local diversificado, com lojas, academias, mercados, farmácias, restaurantes e outros estabelecimentos que atendem às necessidades dos moradores.

Encontramos também uma infraestrutura básica adequada, incluindo ruas pavimentadas, rede de água e esgoto, coleta de lixo e iluminação pública.

No que se refere a serviços essenciais, o bairro possui escolas públicas e privadas, uma biblioteca recentemente reformada (A ARAPIRAQUINHA) além de uma Unidade Básica de saúde que garantem o acesso à educação e saúde para os moradores, mas também proximidade com hospitais como o CHAMA.

Apesar de enfrentar alguns desafios, como a falta de áreas verdes, a carência de transporte público de qualidade e a necessidade de investimentos em segurança pública, o Bairro Planalto possui um grande potencial de desenvolvimento. A valorização do bairro, a implantação de políticas públicas e a iniciativa dos moradores podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida na região.

NARRATIVAS SOBRE A ATIVIDADE DESENVOLVIDA NOS MESES DA PESQUISA

"A paisagem é a expressão material da história de uma sociedade."

(Santos, 1996)

A paisagem, como um recorte do espaço geográfico, é um laboratório natural para a aprendizagem da Geografia. Ao observar a paisagem, os alunos 'leem' a história do lugar, identificam as relações entre os elementos naturais e sociais, e desenvolvem um olhar crítico sobre as transformações ocorridas. Como afirma

Milton Santos, 'a paisagem é a expressão material da história de uma sociedade', e sua análise contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e participativos.

Faz muito tempo que o objeto de estudo da geografia não se limita apenas às descrições do quadro físico, mas também ao conjunto das ações humanas, relacionando com o aspecto socioeconômico. Fundamentando a abordagem com sentido de lugar. Por isso, o registro dos elementos das paisagens do Bairro Planalto ocorreu com a descrição do quadro físico e social através das legendas das fotos. Os alunos puderam refletir sobre a importância de as demandas sociais estarem relacionadas a uma boa morada. Afinal, um bairro sem oportunidades como escolas, unidades de saúde, opções de lazer, comércio segrega seus cidadãos.

A organização espacial e as práticas sociais estão em constante interação. As práticas sociais, como o trabalho, o lazer e o consumo, moldam o espaço físico, criando paisagens culturais e definindo os usos do solo. Ao mesmo tempo, o espaço influencia as práticas sociais, oferecendo oportunidades e limitações para as diferentes atividades humanas. Por exemplo, a localização de uma escola ou de um hospital influencia o acesso à educação e à saúde, moldando as oportunidades de vida das pessoas. A presença de espaços verdes e de equipamentos de lazer também influencia as práticas de lazer e a qualidade de vida da população. Nos últimos anos, o bairro Planalto passou por transformações socioespaciais que trouxeram valorização e novas perspectivas aos moradores locais, com a chegada do Shopping- hoje, Partagy e a instalação do Atacado Assaí, na entrada no bairro.

Durante os meses de abril e maio de 2024, os alunos foram orientados sobre o projeto e os temas que deveriam registrar em homenagem ao centenário da cidade de Arapiraca. Para melhor organização dos registros, escolhemos dois temas por turma para que eles capturassem as fotos e criassem as legendas como ponto de partida para a pesquisa sobre o bairro Planalto.

Os estudantes se organizaram em subgrupos para realizar os registros e tiraram as fotos durante alguns dias. A partir dos registros realizados, criaram as legendas de cada foto e começaram a produção dos cartazes e preparativos para a produção desse texto. Foram consultados sites de imobiliárias locais e o próprio site da prefeitura de Arapiraca, bem como vídeos do youtube gravados por populares e algumas consultas ao google maps.

Nos meses em que se seguiram a pesquisa, os alunos puderam compreender a importância de se conhecer a história e geografia do Espaço

Geográfico que habitam e como a paisagem se modifica e se adequa ao modelo social vigente. Puderam perceber também que a presença de comércio, escolas, praças e postos de saúde são primordiais para o bom funcionamento promovendo a qualidade de vida local.

A análise da mudança ou construção da paisagem geográfica vem carregada de percepções particulares. Milton Santos (2004) em seu livro, por uma geografia nova, afirmou que o conhecimento do mundo físico é tanto perceptível como representativo. Trazendo essa análise para a construção desse projeto, numa determinada aula, os alunos puderam explorar os conhecimentos e percepções sobre a pesquisa e construíram um texto caracterizando o bairro Planalto e suas perspectivas sobre idealizar um bairro melhor. Dentre os escritos surgiram falas como: “ *o bairro Planalto é um bairro conhecido próximo ao shopping. Aqui tem uma quantidade ótima de escolas, igrejas, mercados, mas acho que seria melhor se tivesse também uma maior quantidade de unidades de saúde...*” Lucyely Cristine-8^o D.

Ainda nesse mesmo relato, a aluna Lucyely, afirmou que apesar de conhecer o bairro, achou interessante observar que alguns estabelecimentos passaram por reformas, outros surgiram ocupando novos espaços, ao mesmo tempo que outros lugares haviam envelhecido e se desgastado com o tempo, levando-a a perceber a transformação da paisagem a qual ela vivencia. Compreendendo através da observação a sua volta sobre a mudança na paisagem geográfica, onde Ana Fani (2003) afirma que

“O espaço é o lugar do encontro e o produto do próprio encontro e a cidade ganha teatralidade e não existe dissociada da sociedade que lhe dá conteúdo. Assim a observação da paisagem vai permitindo uma leitura e uma interpretação da nossa situação no mundo de hoje, revelando na sua dimensão visível a história do lugar”.

Mas a análise não se limitou apenas a observar a paisagem geográfica, os alunos tiveram que propor melhorias como mais segurança, saneamento básico, mais unidades de saúde e mais opções de transporte.

Ao observar a paisagem com um olhar direcionado, é possível comprovar o que Fani (2003) diz sobre como a análise da cidade indica uma prática social de conjunto espacializada, produzindo um espaço onde o uso se revela enquanto modo da reprodução da vida, através dos modos de apropriação do espaço, colocando a

noção de reprodução no centro da análise. Sendo assim, dentro de cada ponto de vista, mesmo que empírico e imaturo, compreende-se a natureza da cidade.

As fotografias utilizadas neste estudo desempenham um papel fundamental na análise da paisagem do bairro Planalto. Ao relacionar as imagens com os objetivos específicos da pesquisa, como a análise da diversidade religiosa e o acesso às políticas públicas, é possível extrair informações valiosas sobre a vida cotidiana dos moradores e as características do espaço urbano. Por exemplo, a análise das fotos que retratam as diferentes instituições religiosas presentes no bairro permite compreender a diversidade religiosa da comunidade e sua relação com o espaço urbano. Além disso, a comparação entre as fotos que retratam áreas com e sem equipamentos públicos revela as desigualdades no acesso a serviços essenciais, como saúde e educação.

Desenvolver o aprendizado de Geografia, a partir da pesquisa sobre o espaço de vivência dos alunos, é um motor que desperta a curiosidade e a sensação de pertencimento. Projetos assim, são importantes para aproximar os jovens alunos da aprendizagem na prática. Sair um pouco dos conteúdos, muitas vezes enfadonhos e abstratos do cotidiano escolar, proporciona uma experiência única e exitosa no processo ensino-aprendizagem. Quando os estudantes conseguem perceber que a paisagem é dinâmica para além do descrito, estão aptos a identificar como as ações públicas são importantes para a organização do espaço geográfico. A partir dessa experiência, ao entrar em contato com os conteúdos geográficos, os alunos participantes conseguem adquirir, além dos conceitos, repertórios enriquecendo a aula com suas constatações.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

A divulgação das imagens dos alunos foi previamente autorizada no ato da matrícula escolar.

FOTO 3

AUTOR (Kennedy).
Título: Igrejas do bairro Planalto
Ano. 2024
Número de unidades físicas: 4
Cores
Dimensões: 6,06 x 6,88 cm

FOTO 4

AUTOR (Carlos Eduardo).
Título: Igrejas do bairro Planalto
Ano. 2024
Número de unidades físicas: 5
Cores
Dimensões: 6,24 x 7,03 cm

FOTO 5

AUTOR (KAUANY).
Título: Pontos Comerciais do bairro Planalto
Ano. 2024
Número de unidades físicas: 4
Cores
Dimensões: 6,06 x 7,36 cm

FOTO 6

AUTOR (Lucyelly e Tainá).
Título. Escolas do bairro Planalto
Ano. 2024
Número de unidades físicas: 7
Cores
Dimensões: 6,06 x 7,12 cm

FOTOS DA CULMINÂNCIA- A divulgação das imagens dos alunos foi previamente autorizada no ato da matrícula escolar.

FOTO 7

AUTOR: André da Silva Veras
Título: Exposição Arapiraca 100 anos
Ano. 2024
Cores
Dimensões: 7,2 x 16 cm

FOTO 8

AUTOR: André da Silva Veras
Título: Exposição Arapiraca 100 anos
Ano. 2024
Cores
Dimensões: 7,2 x 16 cm

FOTO 9

AUTOR: André da Silva Veras

Título: Exposição Arapiraca 100 anos

Ano. 2024

Cores

Dimensões: 7,2 x 16 cm

FOTO 10

AUTOR: André da Silva Veras

Título: Exposição Arapiraca 100 anos

Ano. 2024

Cores

Dimensões: 7,2 x 16 cm

REFERÊNCIAS

BRASIL, Secretaria Municipal de Educação. *Projeto Político Pedagógico da Escola de Ens. Municipal de Ensino Fundamental João Batista Pereira da Silva*: edição revisada e ampliada. 15ª ed. Arapiraca, 2024.

CARLOS, Ana Fani Alessandri. *A cidade*. 6 ed- São Paulo: Contexto, 2001.- (Repensando a Geografia)

CARLOS, Ana Fani Alessandri. *O Espaço Urbano: Novos Escritos sobre a Cidade*. São Paulo: FFLCH, 20307.

CARLOS, Ana Fani Alessandri. *Uma leitura sobre a cidade*. Departamento de Geografia Universidade de São Paulo Pesquisadora CNPq 20/07/2003

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA . **Censo Brasileiro de 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

MESSIAS, Ana Karlla Arapiraca : cidade da gente : estudos regionais : ensino fundamental II / Ana Karlla Messias, João Paulo Holanda, Lucicleide da Silva. -- Fortaleza,- CE : Didáticos Editora, 2019.

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. Org.- *Para onde vai o ensino da geografia? 5ª ed*- São Paulo: Contexto, 1994 (Coleção pensando o ensino).

SANTOS, Milton. *A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção*. São Paulo: Edusp, 2006.

SANTOS, Milton. *Por uma Geografia Nova: Da Crítica da Geografia a uma Geografia Crítica*- 6. Ed. – São Paulo, 2004.- Coleção Milton Santos;2)

XAVIER, R. A.; DORNELLAS, P. da C. Caracterização ambiental do município de Arapiraca, Região Agreste de Alagoas. *Revista Ambientale*, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 108–121, 2012. Disponível em:

<https://periodicosuneal.emnuvens.com.br/ambientale/article/view/89>. Acesso em: 11 nov. 2024.

MAPA: Bairro Planalto, Google maps . Escala 1:20000. Arapiraca.2024. 1 mapa: color; Disponível em: <https://maps.app.goo.gl/VjPxox34Ka2W5NMV8>. Acesso em: 11 nov. 2024.

SILVA, Edney. **Conheça o bairro Planalto um dos maiores de Arapiraca AL**. Youtube, 23 set. 2023. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=kvGM0C3YjSw> >. Acesso em 06 ago. 2024.

SILVA, Edney. **Bairro Planalto e Massaranduba Casas à Venda Arapiraca Alagoas**: Youtube, 23 Jan. 2021. Disponível em: <https://m.youtube.com/watch?v=3YAYybJvPS4>>. Acesso em 06 ago. 2024.